

RITRATTO DI DONNA

BOLTRAFFIO GIOVANNI ANTONIO

(Milano 1467 - 1516)

INVENTARIO: 151

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. La tavola, infatti, è identificabile nei documenti borghesiani solo a partire dal 1833, descritta nei relativi elenchi fidecommissari come 'un ritratto di dama alla maniera di Leonardo' (*Inventario Fidecommissario* 1833).

Il primo a dare una paternità al quadro fu Adolfo Venturi (1893) che, seppur tra molti dubbi, propose il nome di Ambrogio de Predis. Tale attribuzione fu scartata poco dopo dal Frizzoni (1897; cfr. Tagliagamba 2019), il cui parere a favore del pittore milanese Giovanni Antonio Boltraffio, accettato dal Caroti (1899; cfr. Tagliagamba 2019) e senza alcuna riserva dal Suida (1929), fu però rigettato sia da Bernard Berenson (1932), sia da Roberto Longhi (1928), i quali preferirono parlare di maestro lombardo.

Muovendosi nel solco scavato dal Frizzoni, Paola della Pergola (Ead. 1955) riesumò l'attribuzione al Boltraffio, pista confermata da tutta la critica successiva (Vezzosi 1983-84; Chirico de Biasi 1987; Fiorio 1998; Ead. 2000) e di recente da Kristina Hermann Fiore (Ead. 2006) e da Sara Tagliagamba (Ead. 2019).

Il dipinto raffigura una misteriosa donna, accostato debitamente da Paola della Pergola (Ead. 1955) alla *Dama con l'ermellino* di Leonardo da Vinci, da cui l'autore riprese non solo l'idea dello sfondo scuro e il leggero taglio di tre quarti, bensì l'espedito di raffigurare il soggetto in compagnia di un animaletto, dettaglio riemerso in seguito a una pulitura iniziata nel 1946 da Carlo Matteucci. Inoltre, al pari del dipinto leonardesco, la tavola Borghese ritrae l'effigiata con una preziosa collana, con tutta probabilità volta a sottolineare, assieme alla lontra, le virtù della donna.

Come suggerito da Maria Teresa Fiorio (1998; Ead. 2000), il dipinto è da collocare cronologicamente agli anni novanta del Quattrocento, ipotesi avvalorata dall'acconciatura della nobildonna, in voga in Italia e in Spagna nell'ultimo quarto del XV secolo. La coazia - anche conosciuta come treccia alla catalana - è infatti la stessa pettinatura esibita da altre potenti e famose nobildonne dell'epoca, come Isabella d'Aragona, Beatrice d'Este e Cecilia Gallerani, quest'ultima immortalata da Leonardo nel famoso ritratto di Cracovia.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 76;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 105;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- W. Suida, *Luinis Bild der hl. Agathe*, in "Belvedere", VIII, 1929, p. 213;
- B. Berenson, *Italian pictures of the Renaissance. A list of the principal artists and their works with an index of places*, Oxford 1932, p. 79;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 76, n. 134;
- A. Vezzosi, in *Leonardo e il leonardismo a Napoli e a Roma*, Firenze 1983, pp. 206, 208 fig. 452;
- M. Chirico de Biasi, *Boltraffio, Giovan Antonio*, in *La pittura in Italia. Il Quattrocento*, a cura di F. Zeri, Milano 1987, p. 587;
- C. Del Bravo, *Intese sull'arte*, Milano 1998, p. 93;
- M. T. Fiorio, *Giovanni Antonio Boltraffio*, in *I leonardeschi. L'eredità di Leonardo in Lombardia*, Milano 1998, p. 148;
- M. T. Fiorio, *Giovanni Antonio Boltraffio: un pittore milanese nel lume di Leonardo*, Milano 2000, pp. 99-100;
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno, C. Stefani, Milano 2000, p. 271;
- D. Isella, *Lombardia stravagante: testi e studi dal Quattrocento al Seicento tra lettere e arti*, Milano 2005, p. 24;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 54;
- S. Tagliagamba, in *Leonardo a Roma. Influenze ed eredità*, catalogo della mostra (Roma, Villa Farnesina, 2019-2020), a cura di R. Antonelli, C. Cieri Via, A. Forcellino, M. Forcellino, Roma 2019, pp. 373-376.

English version

PORTRAIT OF A WOMAN

BOLTRAFFIO GIOVANNI ANTONIO

(Milan 1467 - 1516)

INVENTORY: 151

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. The panel is first identifiable in the documents of the Borghese Collection in 1833, when the *Inventario Fidecommissario* listed it as 'a portrait of a woman in the style of Leonardo'.

The first scholar to venture an attribution was Adolfo Venturi (1893), who although uncertain suggested the name of Ambrogio de Predis. His idea was rejected shortly after by Frizzoni (1897; see Tagliagamba 2019), who leaned toward the Milanese painter Giovanni Antonio Boltraffio. This hypothesis was in turn accepted by Caroti (1899; see Tagliagamba 2019) and without reservations by Suida (1929), but not by Bernard Berenson (1932) or Roberto Longhi (1928), who both limited themselves to proposing a master from Lombardy.

Following in Frizzoni's wake, Paola della Pergola (1955) revived the attribution to Boltraffio, which all subsequent critics, including recent ones, have accepted (Vezzosi 1983-84; Chirico de Biasi 1987; Fiorio 1998; Ead. 2000; Kristina Hermann Fiore 2006; Sara Tagliagalamba 2019).

Della Pergola (1955) rightly likened this portrait of a mysterious woman to Leonardo's *Lady with an Ermine*, which indeed served as the model not only for the dark background and the slight three-quarter pose but also for the motif of depicting the subject holding an animal, a detail which re-emerged when Carlo Matteucci began restoring the painting in 1946. In addition, the work in question similarly portrays the subject wearing a precious necklace, which together with the ermine is most likely intended to emphasise the woman's virtues.

As Maria Teresa Fiorio (1998; 2000) suggested, the painting probably dates to the 1490s, a hypothesis supported by the noblewoman's coiffure, which was in vogue in Italy and Spain in the last quarter of the 15th century. The *coazia*, or Catalan-style braid, was in fact a type of hairstyle worn by other prominent noblewomen of the era, such as Isabella of Aragon, Beatrice d'Este and Cecilia Gallerani herself, whom Leonardo immortalised in the famous portrait of Kraków.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 76;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 105;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- W. Suida, *Luinis Bild der hl. Agathe*, in "Belvedere", VIII, 1929, p. 213;
- B. Berenson, *Italian pictures of the Renaissance. A list of the principal artists and their works with an index of places*, Oxford 1932, p. 79;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 76, n. 134;
- A. Vezzosi, in *Leonardo e il leonardismo a Napoli e a Roma*, Firenze 1983, pp. 206, 208 fig. 452;
- M. Chirico de Biasi, *Boltraffio, Giovan Antonio*, in *La pittura in Italia. Il Quattrocento*, a cura di F. Zeri, Milano 1987, p. 587;
- C. Del Bravo, *Intese sull'arte*, Milano 1998, p. 93;
- M. T. Fiorio, *Giovanni Antonio Boltraffio, in I leonardeschi. L'eredità di Leonardo in Lombardia*, Milano 1998, p. 148;
- M. T. Fiorio, *Giovanni Antonio Boltraffio: un pittore milanese nel lume di Leonardo*, Milano 2000, pp. 99-100;
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno, C. Stefani, Milano 2000, p. 271;
- D. Isella, *Lombardia stravagante: testi e studi dal Quattrocento al Seicento tra lettere e arti*, Milano 2005, p. 24;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 54;
- S. Tagliagalamba, in *Leonardo a Roma. Influenze ed eredità*, catalogo della mostra (Roma, Villa Farnesina, 2019-2020), a cura di R. Antonelli, C. Cieri Via, A. Forcellino, M. Forcellino, Roma 2019, pp. 373-376.

